

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Profesia de pedagog

Rezumat: Profesia de pedagog este definită din perspectivă istorică și conceptuală, teoretică și practică. Este analizată în context actual, la nivel de: a) sferă de referință – extinsă la scara întregii societăți, conturată formal și nonformal în cadrul sistemului și al procesului de învățământ; b) funcție generală – de realizare a unor activități organizate și a unor influențe neorganizate, cu finalitate formativă, cu impact pozitiv sau/și negativ; c) structură de bază, necesară pentru exercitarea „profesiei de pedagog”, care poate fi identificată și perfecționată la nivelul

relațiilor existente între următoarele trei componente: statut socioprofesional (profesor specializat în educație) – roluri formative (profesor de specialitate, profesor-diriginte, profesor-manager școlar etc.) – deschideri pedagogice spre numeroasele influențe informale provenite din mediul social, inclusiv din cel școlar. O pledoarie pentru profesia de pedagog solicită: raportarea la modelul reprezentat de profesor – specialist în educație/instruire formală (dar și nonformală), realizată prin diferite discipline școlare sau universitare, la toate treptele sistemului de învățământ; „căutarea unor noi perspective” de înțelegere a statutului și rolurilor profesorului, ca agent al schimbării în contextul specific societății postmoderne (contemporane), informaționale, bazată pe cunoaștere.

Cuvinte-cheie: pedagog, statut, rol.

Abstract: The pedagogical profession is defined from a historical and conceptual, theoretical and practical perspective. It is analyzed in the current context, at the level of: a) sphere of reference, which is extended to the scale of the whole society, outlined formally and non-formally within the education system and process; b) general functions – to carry out organized activities and unorganized influences, with formative purposes, with positive and/or negative impact; c) basic structure, necessary for the exercising of the “pedagogical profession”, which can be identified and perfected at the level of the existing relations between several components: socio-professional status (teacher specialized in education) – training roles (specialized teacher, teacher-form tutor, teacher-school manager etc.) – pedagogical openings to the numerous informal influences coming from the social environment, including the school one. A plea for the pedagogical profession demands: relating to the model represented by the teacher – a specialist in formal (but also non-formal) education/training, which is achieved through various school or university disciplines, at all levels of the education system; “seeking new perspectives” of understanding the status and roles of the teacher as an agent of change in the specific context of postmodern (contemporary) information knowledge-based societies.

Keywords: educator, pedagogy, status, role.

Profesia de **pedagog** poate fi definită din perspectivă istorică și conceptuală, teoretică și practică, în contextul evoluțiilor sale probate la nivel de statut deontologic și de roluri formative exercitate în societate, în general, la scara întregului sistem și proces de învățământ, în mod special.

Din perspectivă istorică, persistă un complex de inferioritate, generat de condiția *pedagogului* în antichitate, care avea doar misiunea de a-l conduce pe copil la școală. În timp, în nomenclatorul profesiilor, afirmate în epoca modernă, apare profesia de *pedagog școlar* care are sarcina de a supraveghea și îndruma elevii din internatele școlare. Acest complex de inferioritate, determinat istoric, este prelungit până în prezent și ca urmare a faptului că *pedagogul practician*, afirmat ca profesor, de diferite specialități distribuite pe toate treptele de învățământ, apelează mai mult la *arta*

pedagogică exersată prin tradiție și rutină, decât la știința pedagogică, aflată încă în stadiu de maturitate incert și chiar contestabil din punct de vedere epistemologic.

Din perspectivă conceptuală, profesia de pedagog poate fi definită în raport de trei criterii logice și epistemologice: a) *sfera de referință*; b) *funcția fundamentală* exercitată; c) *structura* activității proiectată și realizată în cadrul procesului de învățământ, condiționată de evoluția istorică a pedagogiei – ca *știință socioumană specializată în studiul educației/instruirii* – și a *școlii*, ca *instituției/organizație specializată* în proiectarea educației și a instruirii, aflată la baza sistemului de învățământ.

Sfera de referință a profesiei de pedagog este extinsă la scara întregii societăți. Include toate persoanele implicate în realizarea educației la nivel formal și nonformal, dar și informal. La nivel formal și nonformal, profesia de pedagog este exercitată de profesori specializați în educație și instruire, activități organizate, planificate și realizate/dezvoltate în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ. La nivel informal, profesia de pedagog este realizată de actori sociali care nu sunt specializați în educație și instruire, dar care au responsabilități civice și naturale, exercitate în plan formativ, direct sau indirect, la nivel de familie, comunitate (locală, teritorială, națională etc.) organizații culturale (artistice, sportive, spirituale etc.).

Funcția generală, fundamentală, a profesiei de pedagog este cea de realizare a unor activități organizate și a unor influențe neorganizate, cu finalitate formativă, cu impact pozitiv. La nivel de activități de educație/organizate formal (în școală), dar și nonformal (în instituții specializate în educație extrașcolară), profesia de pedagog implică îndeplinirea unor funcții generale, principale, oficializate în Legea Învățământului, în Statutul Personalului Didactic, operaționalizate în Fișa postului, care vizează formarea/dezvoltarea elevului, psihologică (cognitivă, noncognitivă/afectiv-motivațională, volitiv-caracterială) și socială (culturală, civică, profesională) – în vederea integrării optime în viitoarea treaptă de învățământ și în societate, pe termen scurt, mediu și lung.

Structura profesiei de profesor include componentele principale necesare pentru realizarea activității de educație/instruire în acord cu funcțiile sale generale, exercitate la nivel de: a) *statut sociopedagogic* – profesor specializat în educație prin diferite discipline de învățământ, distribuite pe trepte de învățământ; b) *roluri formative* exercitate, formal și nonformal, în contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ: profesor de specialitate, profesor-diriginte; profesor-consilier; profesor-cercetător; profesor-metodist, profesor-manager școlar (al clasei de elevi, al colectivului didactic al clasei de elevi; al catedrei/comisiei metodice; director al școlii, inspector școlar, la nivel teritorial și național); c) *deschideri pedagogice* spre numeroasele influențe informale provenite din mediul social, inclusiv din cel școlar.

Din perspectivă teoretică, profesia de pedagog implică delimitarea între:

1) *Profesorul de pedagogie*, specialist în științele pedagogice sau științele educației care este: a) *format* la nivel de facultate sau departament de profil: facultate de pedagogie sau de științele educației; departament de pedagogie sau de științele educației, integrat în cadrul unei facultăți din domeniul științelor socioumane (facultate de filozofie; facultate de psihologie-sociologie-pedagogie; facultate de psihologie și științele educației; facultate de științe socioumane); b) *validat* academic, prin doctorat în pedagogie/științele pedagogice/științele educației; c) *angajat* socioprofesional în învățământul universitar și în institutele de cercetare pedagogică.

2) *Profesorul de diferite specialități* (învățământ preșcolar, învățământ primar; limba română, limbi străine, matematică, informatică, fizică, biologie, chimie, istorie, geografie, educație tehnologică, educație estetică/muzicală, plastică, educație fizică etc.), format la nivel de învățământ superior, prin: a) facultatea de *profil* (filologie, matematică-informatică, istorie, muzică etc.); b) parcurgerea unui departament pentru formarea profesorilor care oferă pregătire pedagogică (teoretică, metodologică și practică), la nivel de licență (Departament pentru Pregătirea Pedagogică a Profesorilor etc.) și de master didactic.

Din perspectivă practică, profesia de pedagog, este cea exercitată în context deschis de toți actorii sociali implicați, în mod: a) direct, prin activitățile de educație/instruire formală și nonformală, organizate, planificate, realizate/dezvoltate, în cadrul sistemului și al procesului de învățământ, de profesorii de toate specialitățile, de la toate treptele de învățământ; b) indirect, prin influențele pedagogice realizate la nivel de educație/instruire informală, neorganizată, neplanificată, exercitate de mediul social (familie, comunitate, mass-media etc.) – inclusiv din interiorul unor activități sociale (economice, politice, culturale (artistice, sportive, spirituale etc.), dar și de mediul școlar/universitar [1].

O pledoarie pentru profesia de pedagog solicită: a) raportarea acesteia la modelul pe care trebuie să îl reprezinte profesorul ca specialist în educație/instruire formală (dar și nonformală), realizată prin diferite discipline/materii școlare sau universitare, distribuite pe arii curriculare, la toate nivelurile și treptele sistemului de învățământ; b) „căutarea unor noi perspective” de înțelegere a statutului și rolurilor profesorului, ca agent al schimbării în contextul în care educația devine un factor cultural prioritar în dezvoltarea generală a societății postmoderne (contemporane), informaționale, bazată pe cunoaștere [2, pp. 119-131].

Modelul de pedagog reprezentat de profesor, este cel de cadru didactic calificat, absolvent al unei instituții de învățământ superior, care îndeplinește funcția generală,

fundamentală, de educare/instruire a preșcolarilor (integrați în învățământul preșcolar) școlarilor (integrați în învățământul primar și secundar/gimnazial, liceal; profesional), dar și a studenților (integrați în învățământul superior, universitar), care solicită o formare specială (prin doctorat), validată la nivel de profesie academică [4, pp. 931-934].

Profesia de cadru didactic în învățământul școlar (preșcolar, primar, secundar, gimnazial, liceal; preuniversitar) este dobândită prin absolvirea unei facultăți de specialitate (la nivel de licență și de masterat) și a unui modul de pregătire pedagogică (la nivel de licență și de masterat) realizat prin studiul unor științe pedagogice/ale educației:

- 1) *Fundamentale* – fundamentele pedagogiei/teoria generală a educației, didactica generală, teoria generală a curriculumului;
- 2) *Construite intradisciplinar* – teoria educației morale, teoria educației tehnologice, teoria educației estetice, teoria educației fizice, teoria predării/comunicării eficiente, teoriile învățării, teoria evaluării;
- 3) *Construite interdisciplinar* – filozofia educației, psihologia educației, sociologia educației, managementul educației/organizației școlare/clasei de elevi);
- 4) *Aplicate*, la nivel de: a) trepte de învățământ – pedagogia învățământului preșcolar, pedagogia învățământului primar, pedagogia învățământului secundar; b) didactici particulare – didactica generală aplicată pe discipline și trepte de învățământ, dezvoltată epistemologic din perspectivă cognitivistă/constructivistă; c) practică pedagogică, de observare și de realizare a activităților de educație/instruire, specifice fiecărui domeniu (lecție, oră de dirigenție, activități de educație/instruire nonformală/consultații individuale și de grup; cercuri de specialitate/tematice/dezbateri etc.).

I. *Sfera de referință* a profesiei de cadru didactic (profesor) pentru învățământul școlar este extinsă la nivelul tuturor treptelor care pot fi parcurse în cadrul învățământului școlar. Avem în vedere treapta învățământului: preșcolar, primar, secundar/gimnazial, liceal; profesional. Învățământul școlar, în cadrul căruia funcționează profesorul pentru învățământul preșcolar, primar, secundar (gimnazial, liceal; profesional) este prezentat uneori/deseori prin formula de „învățământ preuniversitar”. Această formulă poate fi: a) acceptată convențional în măsura în care anticipează finalitatea ultimă a învățământului școlar care, în contextul societății informaționale, trebuie să asigure, în proporție din ce în ce mai mare, integrarea absolvenților în învățământul universitar; b) contestată, din punct de vedere logic și

managerial, datorită impreciziei sale, evidentă în condițiile în care calitatea de învățământ preuniversitar este asigurată efectiv doar prin treapta învățământului secundar liceal.

II. *Structura activității pedagogice* desfășurată de profesorul, integrat socioprofesional în învățământul școlar, în context formal (lecția, ora de dirigenție), și nonformal (cercuri de specialitate, consultații oferite elevilor, parteneriat cu părinții etc.) este cea determinată de paradigma proiectării curriculare a educației și a instruirii, afirmată în ultimele decenii în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. Ea impune, în plan normativ (axiomatic), centrarea profesorului asupra obiectivelor generale și specifice ale educației/instruirii, definite în termeni de competențe (cognitive și noncognitive, generale și specifice) în funcție de care sunt determinate pedagogic: a) cunoștințele de bază (teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal) integrate în planul de învățământ (pe arii curriculare și discipline de învățământ) și în programele școlare organizate anual pe trepte de învățământ; b) metodologia educației/instruirii care oferă căile de învățare eficiente, în context frontal, microgrupal, individual; c) strategiile de evaluare: inițială/diagnostică și predictivă, continuă/formativă și autoformativă, finală, sumativă, cumulativă – necesare în condiții de feedback extern și intern, pozitiv și negativ, pentru reglarea/autoreglarea permanentă a activității, implicit pentru autoperfecționarea profesorului.

III. *Funcția pedagogică generală*, îndeplinită de fiecare cadru didactic, este cea de conducere în mod științific a procesului de educare și instruire a elevilor, de formare și modelare a personalității acestora. Realizarea sa implică două *funcții manageriale principale*:

1) *Organizarea și planificarea* optimă a activităților de educație/instruire formală și nonformală, specifice fiecărui domeniu (disciplină și treaptă de învățământ; comunitate educațională – școlară, locală, teritorială; parteneriat cu familia, cu alți actori sociali etc.);

2) *Reglarea/autoreglarea* acestor activități prin acțiuni de: a) *formare continuă* – „studiu individual, autoinstruire și autoperfecționare permanentă”, necesare pe tot parcursul carierei profesionale, susținute în contextul specific organizației școlare (examene de definitivat, grad didactic II, I, excelență; activități specifice la nivel de comisii/catedre metodice etc.); b) *cercetare pedagogică operațională*, inițiată la nivel local (școlar) și teritorial (casele corpului didactic, centrele/cabinetele de asistență psihopedagogică și socială a profesorilor, elevilor și părinților etc.), în diferite forme (proiecte școlare și interșcolare, la nivel local, teritorial, național, internațional/european; conferințe, publicații etc.) care implică, în mod special, abordarea unor probleme care vizează creșterea eficienței activităților de educație/instruire formală și nonformală (cunoașterea elevilor, proiectarea curriculară, individualizarea și diferențierea procesului de învățământ,

managementul lecției, perfecționarea metodologiei de predare-învățare-evaluare etc.).

Profesia de cadru didactic în învățământul superior universitar are ca sferă de referință toate cele trei trepte/cicluri care asigură structura de funcționare a acestui nivel terțiar al învățământului, proiectat în cadrul organizațional impus în plan normativ, în termeni de politică a educației europene, de Procesul de la Bologna: a) licență – formarea profesională largă, în cadrul unui domeniu de cunoaștere; b) masterat – formarea profesională aprofundată; c) doctorat – formarea profesională superioară, la nivel de vârf.

Statutul socioprofesional de cadru didactic în învățământul superior/universitar implică o pregătire de specialitate, validată academic (prin doctorat), dar și pedagogică, prin parcurgerea unui modul de studii propus de departamentele pentru formarea profesorilor, cu adaptări specifice la nivel de didactică aplicată și de practică de observare și realizare a activităților specifice (proiectate și finalizate în învățământul universitar).

Evoluțiile actuale consemnează procesul de extindere a *funcțiilor tradiționale* – cercetarea, învățarea, predarea și evaluarea în direcția asumării unor noi sarcini care vizează consultanța, serviciile comunitare și administrația. Problema de fond, abordată în variante diferite, dependente de cultura organizațională a fiecărui sistem de învățământ, dar și a fiecărei universități, este cea a „reconcilierii necesară între funcția de cercetare științifică și funcția pedagogică” (de predare-învățare-evaluare) [Ibidem, p. 931]. O soluție posibilă, este cea a implicării activității de cercetare fundamentală (nu doar operațională), la nivelul reconstrucției periodice a cursurilor universitare, care trebuie să reprezinte, la nivel pedagogic, matricea disciplinară a fiecărei științe, aflată la baza proiectării materiei în acord cu modelul curriculumului academic [3]. Adoptarea și consolidarea acestui model, nu exclude, ci presupune posibilitatea:

1) Aplicării și a altor *modele de curriculum universitar* (centrat pe experiența de învățare, pe cerințele studentului, pe reconstrucția socială etc.), la toate ciclurile universitare (licență, masterat, doctorat), în raport de specificul fiecărei facultăți, al fiecărui departament;

2) Perfecționării modalităților de integrare (intradisciplinară, interdisciplinară, pluridisciplinară/multidisciplinară sau transdisciplinară) a conținuturilor științifice (aflate la baza oricărei materii universitare), stabilizate epistemologic la nivel de concepte fundamentale, care definesc: a) obiectul de studiu specific; b) normativitatea specifică (axiomele, legile, principiile), metodologia de cercetarea specifică (fundamentală/la nivel macrostructural și operațională/la nivel microstructural).

Statutul socioprofesional al profesorului este analizat de UNESCO, cu referințe speciale la activitatea de educație/instruire realizată la toate treptele și disciplinele din învățământul școlar. „În căutarea unor noi perspecti-

ve”, este evidențiată, importanța activității profesorului școlar ca agent al schimbării. El trebuie „să-i învețe pe elevi nu numai să privească încrezători în viitor, ci și să clădească acel viitor cu responsabilitate și în cunoștință de cauză (...), prin dezvoltarea atitudinilor pozitive față de procesul învățării” [2, p. 119].

Noile perspective vizează următoarele obiective strategice necesare în procesul de formare inițială și continuă a profesorilor: a) asigurarea deschiderii spre toate resursele educației/instruirii nonformale (și informale), în mod special spre cele oferite de mass-media și de TIC, care trebuie valorificate (pozitiv) în conceperea oricărei activități de educație/instruire nonformală; b) „deplasarea accentului de pe comunicarea de informații” de specialitate spre „organizarea și sistematizarea cunoștințelor de bază necesare elevilor, în acord cu „valorile fundamentale care trebuie să orienteze destinul fiecărui individ”; c) asigurarea „unei legături strânse între *predare și învățare*, între cel de predă și cel ce învață”, conexiune axiomatică și logică, „esențială în procesul didactic”; d) corelarea permanentă, „tot mai strânsă, între cunoștințele teoretice și cele practice”, *predare-învățare-evaluare* în procesul didactic; e) „implicarea în planificarea și în dezvoltarea curriculară”, inclusiv prin „folosirea tehnicilor informaționale” în predarea noilor cunoștințe și în antrenarea unor strategii de evaluare/autoevaluare continuă, formativă; f) echilibrarea raporturilor dintre „competența de specialitate și competența didactică”, posibilă doar prin aprofundarea culturii pedagogice generale la nivel metodic și practic; g) angajarea în activități de *parteneriat pedagogic* cu familia, cu alți reprezentanți ai comunității educaționale locale etc. „în vederea îmbunătățirii *performanței școlare a tuturor* elevilor” (subl. ns.); h) integrarea deplină a acțiunii de „evaluare a rezultatelor elevilor la învățătură care nu poate fi disociată de felul în care predau profesorii”; i) autoperfecționarea activității profesorilor, în acord cu dimensiunea pedagogică, psihologică și socială a „conceptului de educație permanentă care duce implicit la ideea societății cultivate” și în mod explicit la „îmbunătățirea statutului social al profesorilor” [Ibidem, pp. 120-131].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Pedagogie/Științele pedagogice/Științele educației, Vol. 1. Educație. Concept și analiză, Vol. 2. București: Didactica Publishing House, 2016.
2. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI. Trad. Iași: Polirom, 2000.
3. Kuhn Th. Structura revoluțiilor științifice. Trad. București: Humanitas, 1999.
4. Noveanu E. (coord.) Științele educației. Dicționar Enciclopedic II. București: Sigma, 2008.